

**CREATION AND INTRODUCTION OF A SYSTEM OF SMALL AND
MICRO-HYDROELECTRIC PLANTS
PROSPECTS**

**TIIAME National Research University bachelor
direction of alternative energy sources
Yesquatova Aygera**

ANNOTATION

This article examines the prospects for the creation and implementation of the Micro-HPP system in the Republic of Uzbekistan. Over time, we can see the development of large and small micro-HPPs.

Key words; The use of micro-hydropower plants, the specific characteristics of renewable energy sources, the use of water flow potential, the potential of using hydropower.

**KICHIK VA MIKRO-GESLAR TIZIMINI YARATISH VA
JORIY ETISH ISTIQBOLLARI**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida MikroGES tizimini yaratish va joriy etish istiqbollari o'rganilgan. Vaqt o'tib borgan sari, katta va kichik mikro GES larning rivojlanishini ko'rishimiz mumkin.

Kalit so'zlar; MikroGES foydalanish , qayta tiklanuvchi energiya manbalarning o'ziga xos xususiyatlari, suv oqim potensialidan foydalanish, gidroenergetikadan foydalanish salohiyati.

Kirish

O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillaridanoq davlat rahbariyatining

energetika siyosati mamlakat energetika xavfsizligini ta'minlash hamda milliy energetika imkoniyatlaridan jamiyatning ijtimoiy va iqtisodiy muammolarini hal etish uchun foydalanishga qaratib kelinmoqda. O'zbekistonda elektr uzatish liniyalari yetib bormagan aholi punktlari yo'q deb aytilsa ham biroq elektr energiya ishlab chiqaruvchi stansiyalari va elektr tarmoqlari jihozlari eskirib ketganligi sababli uzoq chekkalardagi aholi punktlaridan elektr energiya tanqisligi seziladi. Ayniqsa tog' zonalarda joylashgan gidro energiya potentsiali mavjud bo'lgan uzoq chekkalardagi kichik aholi punktlarida elektr energiya bilan ta'minlashda kichik daryolarga o'rnatilishi mumkin bo'lgan kichik gidroenergetikadan katta umid qilish mumkin. GES lar qurilishida suv omborlarining ekologik zarari oldini olish stansiyalari qurilishida kichik kapital sarflari bo'lishi va kapital xarajatlarini tezda (5 yilgacha) qaytarish imkoniyatlari kichik gidroenergetikaning dunyo bo'yicha rivojlanishini keyingi o'n yilliklarida avj oldirib yubordi.

Elektr energiyasini ishlab chiqarishda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari:

Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan shaxsiy ehtiyojlar uchun elektr energiyasi ishlab chiqarilgan taqdirda, ruxsat beruvchi hujjatlar olish talab etilmaydi.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan elektr energiyasi ishlab chiqaruvchilar blok-stansiyalar shartlari asosida, shuningdek hosil qilinayotgan elektr energiyaning maksimal qiymati ko'rsatilgan holda tanlov asosida yagona elektr energetikasi tizimiga ulanishi mumkin. Blok-stansiya iste'molchilarning yagona elektr energetikasi tizimiga bevosita yoki iste'molchilar elektr tarmog'i orqali ulangan hamda operativ-dispetcherlik boshqaruvi tizimiga kiradigan elektr stansiyasi hisoblanadi.

Amaldagi elektr tarmoqlarini rekonstruksiya qilish va (yoki) kengaytirish uchun zarur bo'lgan, qayta tiklanuvchi energiya manbalarining qurilmalarini ulash

bilan bog‘liq xarajatlarni ularning egasi amalga oshiradi, yagona elektr energetikasi tizimiga ulanish nuqtasigacha bo‘lgan xarajatlarni esa, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan energiya ishlab chiqaruvchi amalga oshiradi.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan elektr energiyasi ishlab chiqaruvchilarga qayta tiklanuvchi energiya manbalarining qurilmalarini yagona elektr energetikasi tizimiga o‘z boshimchalik bilan ulash taqiqlanadi.

Lokal elektr tarmog‘ini barpo etish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarining qurilmalarini unga ulash qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan elektr energiyasi ishlab chiqaruvchining mablag‘lari hisobidan amalga oshiriladi.

Elektr energiyasi iste‘molchilarini qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan elektr energiyasi ishlab chiqaruvchilarning lokal elektr tarmog‘iga ulash shartnoma shartlari asosida amalga oshiriladi.

Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida MikroGES qo‘llashning hozirgi holati o‘rganilgan. *Insoniyat jamiyati rivojlanib borar ekan, uning atrof muhitga ta’siri ortib boraveradi. Bu ta’sirning ijobiy tomoniga mutanosib holda salbiy natijalari ham bo‘lishi tabiatning oltin qonunidir. Bugungi kunda ommaviy axborot vositalarida atrofimizdagi ekologik muammolarga katta urg‘u berilmoqda. Atrof muhitni (havo, suv, o‘simlik va hayvonlar) toza asrash va ularning ifloslanishining oldini olish shuning bilan birga tabiiy yoqilgi resurslarini tejash muhimligi ko‘plab marta ta’kidlanmoqda. Biroq mazkur muammoning XX asr oxiri va XXI asr boshida “Global ekologik muammo”ga aylanganligi endilikda sir emas.*

Energiya tanqisligi muammosining yuzaga kelishiga e’tibor qarataylik. Bir tomondan Yer yuzidagi aholi miqdorining ortib borishi va uning kundalik hayot komfortabelligiga intilishi bilan bog‘liq energiya harajatining ortib borishi tabiiy bo‘lsa, ikkinchi tomondan ehtiyojga yarasha

energiya olish uchun an'anaviy texnologiyalardan foydalanish mazkur texnologiyalar tufayli paydo bo'ladigan ikkilamchi chiqindilar hisobiga atmosferaning ifloslanishi, shu jumladan "Issikxona (parnik) effekti"ning salbiy oqibatlari bilan bog'lik global ekologik muammoning yuzaga keltirishi barchaga ayon.

Hozirgi vaqtda Uzbekiston da yiliga 60 mlrd. KVt/s elektr energiyasi ishlab chiqariladi, shundan 10% gidroelektrostansiyalar .Respublikamizda elektr iste'moli har yili ortib bormoqda.2000 yilda bir oilaning oylik iste'moli 114 kVt / soatni tashkil qilsa, 2016 yilga kelib u 35% ga oshdi va 160 kVt / soatga yetdi. 2022 yilning 16 iyulidan boshlab Qirg'iziston Uzbekistonga 1,2 milliard kilovatt-soat elektr energiyasini eksport qilmoqda. Bir kilovatt soat narxi 2 sent Avvalroq «Uzbekenergo»vakillari Qirg'izistondan arzon elektr energiyasi yetkazib berish energiya tizimining ishlashini optimallashtirish va qishloq ho'jaligini elektr energiyasi evaziga olingan suv resurslari bilan ta'minlash uchun amalga oshirilayotganini xabarlarida aytgan.

Ayni paytda elektr energiyasining muqobil manbalarini joriy etishni jadallashtirish Uzbekiston hukumati va «Uzbekenergo» DAKning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Ushbu dolzarb vazifalarni hal etish uchun Uzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 26-maydagi PIII-3012-son Farmoniga muvofiq Yangilanadigan energetikani yanada rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqildi. Bu dasturda 2016 yildan boshlab elektroenergiya ishlab chiqarish hajmi tahdil etilib unga nisbatan 2025 yilgacha erishishimiz kerak bo'lgan energiya ishlab chiqarish ehtimoliy rejalari qurilgan.

Dastlabki o'rganish natijalari shuni ko'rsatadiki, mazkur suv oqimlari potensialidan foydalanish orqali 4 GVattdan ziyod elektr energiyasi olish

mumkin.

Shuning uchun quvvati 100 kVtgacha bulgan mikroGESlar qurish va ular yordamida yil bo‘yi uzluksiz ekologik toza energiya olish masalasi o‘ta dolzarb vazifadir.

Mikro GESning bosh afzalligi-kichik GESlarni qurish juda katta hududlarni suv ostida qoldirib,judda katta mablag‘lar evaziga suv havlarini tashkil etish talab etilmaydi.O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 14-sentabrdagi “Mikrohidroelektrstansiyalarni qurish bo‘yicha tajriba loyihalarni amalga oshirish hisobiga respublikaning gidroenergetikasidan foydalanish salohiyatini kengaytirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlari tog‘risida”gi 724-sonli qarori mikro-Geslar qurilishi bo‘yicha tajriba loyihalarni amalga oshirishni nazarda tutadi.

MUXOKAMA NATIYJALARI

Farg‘ona viloyati sezilarli suv zaxiralarga ega.Bu yerda Sirdaryo va kichik daryolar-Isfara So‘x,Shaxamirdansoy Isfayramsay Olay tizmasidan pastga oqib tushgan va Sirdaryoga yetib bormagan.Norin daryosidan Katta Farg‘ona,Janubiy Farg‘ona,shuningdek Katta Andijon kannallari va boshqa ko‘plab yirik sug‘orish tarmoqlari kelib chiqadi.

1-rasm. Mikro-elektrostansiyalarni o‘rnatish uchun Farg‘ona viloyatining mavjud suv resurslari xaritasi.

Mirg‘ilonsoyning gidrologik ko‘rsatkichlari

Qurilish yili	1917 yili
---------------	-----------

Uzunligi	17.26 km
Suv o'tkazuvchanligi	50m ³ /sek
Suv taqsimlovchi bog'inlar	12 dona
Gidropostlar	14 dona
Sharshalalar	2 dona
O'rtacha yillik suv oqimi	3.5-4m ³ /s
O'rnatilgan Mikro GES soni	20 dona
O'rnatilgan Mikro GES quvvati	1000kv/s

Gidroagregatning texnik ko'rsatkichlari

Gidroturbina diametric	2200-4000mm
Gidroturbina kengligi	1500-2000mm
Generator kuchlanishi	220/400v
Aylanishlar soni	1500rpm
Mikro GES quvvati	50 Kvt soat
Ishlash muddati	20 yil

Uskunaning gidroturbinalari metaldan yasalgan. Uning maxsus cho'michlari kinetic energiyani mexanik energiyaga aylantirib beradi. Aylanma harakati o'z navbatida elektr energiya ishlab chiqaradi. Ayni paytda mazkur Mikro GES yordamida Farg'ona shahridagi ayrim ko'cha va xiyobonlar chiroqlari elektr energiyasi bilan ta'minlanmoqda. Sodda ishlangan va kam xarajat talab etadigan ushbu Mikro GES elektr energiyasini tejash va uning uzluksizligini ta'minlashga qo'l keladi.

Xulosa

Mamlakatimiz hududi asosan tog' oldi va tekislik rayonlarda joylashgan. Shuning uchun bu hududlarda katta GES lar qurishning imkoni

yo‘q.Chunki katta GESlarni doimiy ishlashi uchun daryolarga to‘g‘onlar qurish hamda hosil bo‘lgan suv omborlarida juda katta suv hajimini yig‘ish zarur.Natijada juda katta hudud suv ostida qolib ketadi.

FOYDALANILGAN ADABIYPTLAR

1.N.T.Toshpo‘latov va D.B.Qodirov Qayta tiklanuvchi energiya manbalari O‘quv

qo‘llanma 2021

2.O‘RQ 539-sonli Qayta tiklanuchi energiya manbalari tog‘risda qaror

3.Badalov A.S.Uralov B.R.Zenkova V.A.Shaazizov Hidroelektrstansiyalar

4. Shahverdi, K., Loni, R., Ghobadian, B., Bellos, E., Gohari, S. and Marofi, S. (2019) Numerical Optimization Study of Archimedes Screw Turbine (AST): A Case Study. Renewable Energy, 145, 2130-2143.

5.Kodirov D., Tursunov O., Parpieva S., Toshpulatov N., Kubyashev K., Davirov A., Klichov O. The implementation of small-scale hydropower stations in slow flow micro-rivers: a case study of Uzbekistan // E3S Web of Conferences: EDP Sciences. – France, 2019. 01036.

6.Valentin Schnitzer. Micro Hydro Power – Scout Guide. Energy Climate. 2009